

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

**CUBOS DE
LA INNOVACIÓN
Y MUSEO DE ARTE
ELECTRÓNICO
DE LA ECOCIUDAD
DE SARRIGUREN**

PROYECTO ARQUITECTÓNICO SINGULAR

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DATOS GENERALES

Nombre:

Cubos de la Innovación y Museo de Arte Electrónico de la Ecociudad de Sarriguren

Fecha:

2010 (Proyecto)

Localización:

Ecociudad de Sarriguren. Pamplona. Navarra

Tipo:

Diseño Urbano

Arquitectura dotacional y terciaria

Superficie:

Proyecto Global: 15 Edificios

Primera Fase (Proyecto de Ejecución): 13 Edificios

Superficie (13 edificios):

-sobre rasante	5.196,75 m ²
-bajo rasante	6.166,50 m ²
-total	11.363,25 m ²

Promotor:

Miyabi (Natural Climate S.A. A-31722655)

Estatus:

Investigación proyectual

Proyecto Básico y de Ejecución

Cronología:

Año de inicio de la investigación: 2006

Año de elaboración del Proyecto del Básico: 2008

Año de elaboración del Proyecto de Ejecución: 2010

Fecha de visado: 2010

AUTORÍA / EQUIPO REDACTOR

Equipo redactor

Estudios:

Design LAAB de la Fundación Metrópoli

Taller de Ideas Arquitectos asociado, SLP

Arquitectos:

Carlos Lahoz (Taller de Ideas y Design LAAB)

Carlos Martínez-Arrarás (Taller de ideas)

Javier Calvo Villarino (Taller de ideas)

Ingeniería:

Miyabi (Natural Climate S.A. A-31722655)

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Ubicación. Ecociudad de Sarriguren y parque central

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Ubicación. Cubos de innovación en el parque central de la Ecociudad de Sarriguren

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de innovación en el parque central de la Ecociudad de Sarriguren

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de innovación en el parque central de la Ecociudad de Sarriguren

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de innovación en el parque central de la Ecociudad de Sarriguren

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de innovación en el parque central de la Ecociudad de Sarriguren.
Museo de Arte Electrónico.

CARLOS F. LAHOZ PALACIO

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación. Diferentes configuraciones de la fachada multimedia.

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación. Diferentes configuraciones de la fachada multimedia.

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación. Diferentes configuraciones de la fachada multimedia.

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación.
Planimetría.
Sección y planta tipo.

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación.
Planimetría.
Plantas.

CARLOS F. LAHOZ PALACIO

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación.
Axonometría explicativa del proceso
de construcción y montaje

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación.
Axonometría explicativa del proceso
de construcción y montaje

CARLOS F. LAHOZ PALACIO
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación.
Axonometría explicativa del proceso
de construcción y montaje

CARLOS F. LAHOZ PALACIO

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación.
Sistema de fachada.

- A. PILAR ESTRUCTURAL 2X1UPN 200
- B. MÉNSULA DE CONEXIÓN A FORJADO: CAJÓN DE ACERO 300.150.15
- C. PLACA DE CONEXIÓN 400.300.115, ANCLADA A LOSA AL HORMIGÓN
- D. FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN POSTESADA a 30 cm

- E. PERFILES BÁSICA DE ALUMINIO OJUNQUILLO
- F. ACRISTALAMIENTO INTERIOR 6/8/4
- G. FIJO DE CHAPA DE ALUMINIO (AISLAMIENTO (PUEDE INCORPORAR CABLEADO))
- H. CAPA DE NIVELACIÓN
- I. SUBESTRUCTURA COLGADA DE FORJADO PARA ANCLAJE DE CARPINTERÍA TUBO ACERO GALVANIZADO 50.30.5
- J. FALSO TECHO MODULAR (PERFILERA OCULTA)
- K. FOSA DE CARTÓN-YESO PARA OCULTAR ILUMINACIÓN Y ENROLLABLES DE CONTROL SOLAR

- L. SUBESTRUCTURA SOLDADA A PILAR PARA APOYO DEL ACRISTALAMIENTO EXTERIOR Y LA GALERÍA TUBO ACERO GALVANIZADO 150.100.8
- M. ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 6+6
- N. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
- O. SOLDADO PÉTREO
- P. MORTERO DE AGARRE

- Q. MONTANTES DE ACERO GALVANIZADO PARA SUECCION DE BANDEJAS DE CHAPA PERFORADA
- R. CASQUILLO DE ANCLAJE DE MONTANTES
- S. BANDEJA DE CHAPA DE ALUMINIO PERFORADA e 3 mm. ACABADO EN POLVO DE POLIESTER
- T. CÁPSULAS DE LEDS.
- U. GALERÍA DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PLATAFORMA DE TRAMEX ELECTROSOLDADO 26.25
- V. CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO e 2 mm PARA OCULTAR PASO DE FORJADO Y FALSO TECHO (CON AISLAMIENTO)

CARLOS F. LAHOZ PALACIO

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cubos de Innovación.
Sistema de fachada.
Detalles de la instalación multimedia.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Cubos de la Innovación y Museo de Arte Electrónico de la EcoCiudad de Sarriguren

Ecociudad de Sarriguren

La EcoCiudad de Sarriguren es una iniciativa que responde al objetivo de generar un nuevo desarrollo en el área metropolitana de Pamplona, diseñado según criterios de coherencia urbana y sostenibilidad. Incluye un área de actividad económica avanzada denominada Parque de Innovación de Navarra, un conjunto residencial constituido por 5.577 viviendas, la mayoría de protección pública, generando una oferta de calidad, asequible y variada y un gran parque central en el que se localizan los Cubos de Innovación. La EcoCiudad se ha concebido según los siguientes criterios:

1. El Medio Natural como soporte del modelo urbano
2. Preservación de la estructura de núcleos rurales de la Comarca
3. Énfasis en el transporte colectivo, en los peatones y en los ciclistas
4. Diversidad en las tipologías arquitectónicas
5. Integración de áreas de empleo y residencia
6. Calidad y variedad del espacio público
7. Arquitectura y urbanismo concebidos con criterios bioclimáticos
8. Compromiso con la Innovación
9. Búsqueda de la excelencia en materia de Medio Ambiente
10. Base para la emergencia de una EcoComunidad

Los Cubos de Innovación y el Museo de Arte Electrónico

Los cubos de Innovación

Los cubos de Innovación son edificios de pequeña escala y diseño eco-tecnológico que albergan actividades innovadoras. Están pensados para servir como activadores urbanos en el borde del parque, proporcionan orden visual y escala humana y por su diseño aportan a la ciudad una imagen contemporánea.

Los cubos se conciben como “arquiesculturas”, es decir, pequeñas arquitecturas con componente escultórica. El conjunto de la intervención está formado por quince piezas cúbicas de 14 metros de lado y 400 metros cuadrados construidos sobre rasante repartidos en 3 plantas.

Los Cubos de Innovación pueden albergar usos muy diversos como incubadoras para jóvenes emprendedores, empresas ligadas a la construcción bioclimática, oficinas, equipamientos, bibliotecas, restaurantes, pequeños museos, centros de información turística, etc. El denominador común de estas actividades será su cualidad innovadora en relación con el medio ambiente. Los cubos de innovación están destinados a ser una de las referencias emblemáticas de la EcoCiudad de Sarriguren.

Museo de Arte Electrónico

Los Cubos de Innovación constituirán un espacio público interactivo. Sus fachadas, dotadas de una “piel inteligente”, serán soporte de proyecciones de arte electrónico, información o presentación de productos y programas, etc. El diseño de sus fachadas permite la permeabilidad visual hacia el exterior y tamiza la luz y la radiación solar directa en el interior durante el día. Cuando anochece, las fachadas funcionan como una gran pantalla capaz de transmitir todo tipo de contenidos visuales. Los Cubos de Innovación en su conjunto son una iniciativa pionera de arte y ciudad, constituyendo uno de los mayores museos de arte electrónico al aire libre del mundo.

El Edificio de los Cubos de Innovación

El acceso al edificio se realiza a través de una pequeña plaza pública, situada al sur de la parcela (a excepción de la 9-18, situada al norte) y conectada al viario público.

La planta de acceso al edificio se encuentra semienterrada, de modo que desde la vía rodada se percibe el edificio como un cubo perfecto, de 3 plantas sobre rasante, emergiendo del parque circundante.

El programa del cubo se desarrolla en cinco plantas unidas por un solo núcleo de escalera y un ascensor:

- Planta sótano: planta totalmente bajo rasante y uso destinado a terciario y servicios complementarios.
- Planta baja o de acceso: planta semisótano, abierta a la plaza de acceso y enterrada por el resto de sus lados. Uso destinado a terciario y vestíbulo del edificio.
- Plantas primera, segunda y tercera: Planta libre para uso terciario.

El edificio se plantea como un cubo perfecto con un tratamiento homogéneo de la piel exterior, dotando a las fachadas de una cierta abstracción y una gran continuidad formal, sin presencia aparente de huecos. Para acentuar esta intención se han redondeado las aristas del cubo.

Para reforzar la sensación de que el cubo surge del terreno, como flotante, los muros de la planta semisótano se retranquean y las cubiertas de la planta sótano (salvo la propia plaza de acceso) son planos inclinados y ajardinados, buscando la continuidad con la vegetación del parque. La parcela carece, por tanto, de elementos de cierre.

Fachadas multimedia y ecotecnológica

La fachada del edificio se realizará mediante dos capas diferenciadas y separadas que conforman el cerramiento tipo C1.

La capa interior está formada por un cerramiento de muro cortina compuesto por una perfilera de aluminio con rotura de puente térmico, y un vidrio doble de suelo a techo con cámara de argón (bajo-emisivo 8 mm + cámara de argón 16 mm + laminado 5+5 mm) en las zonas transparentes. Las partes opacas (frentes de forjado y cerramiento de aseos y zonas de instalaciones y almacén) se cierran mediante un panel tipo sandwich compuesto por una chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor interior y un panel de composite de aluminio exterior y visto del color de la carpintería. El interior se rellena con un panel de lana de roca de 70 kg/m³ y al menos 50 mm de espesor. El espacio situado entre dicho panel y el frente de forjado también se rellena con lana e roca de 50 kg/m³ en todo su ancho, tal y como se refleja en los detalles.

La capa exterior la conforma un panel continuo de aluminio troquelado de 4mm de espesor fijado a una subestructura independiente de aluminio que, a modo de protector solar, permite la visión desde el interior y la entrada de luz, evitando la incidencia directa de los rayos del sol sobre el espacio interior. Esta capa del cerramiento es la que dota de imagen al edificio, y en la que sitúa la instalación de luminarias tipo LED que conforman una pantalla de gran escala.

Ambas pieles quedan separadas por una distancia aproximada 90 cm en la que se sitúa una galería de mantenimiento y las ménsulas de conexión de la subestructura de aluminio a la estructura del edificio.

El segundo tipo de cerramiento (tipo C4) es el correspondiente al casetón de salida a cubierta y de ascensor, formado por un panel de composite de aluminio, cámara de aire ventilada, aislamiento de lana de roca de 50 kg/m³ de 50mm de, mortero hidrófugo, cámara de aire y trasdosado de doble placa de panel de cartón-yeso.